

FIZIKA O'QITUVCHISINING FAOLIYATIDA SINERGETIK YONDASHUV IMKONIYATI

Muxtorov Farhod Tuyliyevich

**Prizedent ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Pasterdarg'om ixtisoslashtirilgan
maktab fizika fani o'qituvchisi.**

Email: muxtorovfarhod3@gmail.com Tel: +998993576743

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002806>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sinergetikaning tamoillari asosida fizika darslariga yangicha yondashuvlarni qo'llash imkoniyatlari va ta'limda sinergetikaning o'rni bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Sinergetika, Feynman texnikasi, An'anaviy yondashuv, Sinergetik yondashuv.

O'qituvchilik kasbi eng ulug' kasblardan hisoblanadi. Yurtimizda "Ustoz otangdek ulug'" degan naqil doim aytilib kelinadi. So'ngi yillarda o'qituvchining obro'sini ko'tarish uchun ko'plab qaror va farmonlar qabul qilinilmoqda. Ammo hali o'qituvchilar bilan bog'liq muammolar ham yetarlicha. Maslan murakkab mavzularni qiyin o'zlashtiradigan, yoki tushunishga qiynaladigan o'quvchilar doim topiladi. Ayniqsa tabiiy va aniq fanlar xususan fizikani olishimiz mumkin. Chunki fizikaning ko'plab mavzulari bir biriga bog'liq bo'ladi.

Buyuk fizik Albert Eynshteynning bu borada mashhur iborasi bor. "Agar sen biror mavzuni sodda qilib tushuntirib bera olmasang, demak seni o'zing bu mavzuni to'liq tushunmagansan" Murakkab mavzularni tushuntirish bo'yicha XX asrning mashhur fizik o'qituvchilaridan biri Richard Feynman o'zining texnikasini taklif qilga. Bugungi kunda bu texnika "Feynman texnikasi" nomi bilan yuritiladi.

Bu texnika bo'yicha biror mavzuni chuqur o'zlashtirish kerak bo'lsa bu mavzu oddiy so'zlar bilan kimgadir yoki shunchaki tushuntirilib ko'riladi. Bunda mavzu ilmiy tildagi atamalar yoki qoidalar bilan emas balki hayotiy misollar orqali soda qilib tushuntirilishi kerak bo'ladi. Bu usulda birinchi bosqichda murakkab mavzu tanlaniladi mavzu aynan fizika yoki matematika emas boshqa istalgan fandan bo'lishi mumkin. Ikkinchi bosqichda tanlangan mavzu bo'yicha o'rganilgan malumotlar sodda qilib go'yoki bu mavzu haqida ummuman tushunchaga ega bo'lmagan kishiga tushuntirilayotgandek bayon qilinadi. Uchinchi bosqichda tushuntirayotganda qayerda qiynalayotgan bo'lsa belgilaniladi. Agar kimgadir tushuntirib berilayotgan bo'lsa, qayeriga tushunmayotgani so'raladi. To'rtinchi bosqichda mavzu qiynalmay tushuntira olish darajasiga yetgunicha takrorlaniladi. Iloji boricha mavzuni yosh bolaga tushuntirayotgandek qilib tushuntirish kerak.

O'qitishda yana bir o'zining uslubiga ega bo'lgan o'qituvchi V.F.Shatalov edi. Shatalov aytadiki "o'qimaydigan bola bo'lmaydi, kasbiy mahoratsiz pedagoglar bo'ladi"

Bugungi kunda talim jarayonida sinergetik yondashuv ahamiyatli.

Yondashuv atamasi real voqelikni anglab yetishning usul va amallari jamlanmasi deyiladi. Bugungi kunda fan va pedagogik amalyotning yuqori natijalari pedagogik qiyinchiliklarga noan'anaviy yondashuvlarni ishlab chiqishni taqazo etmoqda. Bunday yondashuvlardan biri sinergetik yondashuv hisoblanadi.

Ilmiy kitoblarda ta'limga sinergetik yondashuvning yetarlicha ta'rifi berilmagan

Shu sababdan tadqiqotchilar tarafidan bunga turlicha ta'riflar berilmoqda. Ularning ayrimlari sinergetik yondashuv tushunchasi, hozircha ayrihda holatlarda, alohida izlanishlarda foydalanilar ekan, uni umumiy qabul qilib bo'lmasligi, boshqalari esa, pedagogik rostlikni tahlil etish uchun tizimli sinergetik yondashuvni joriy etish maqsadga to'g'ri ekanligini

takidlashmoqda, chunki, yetakchi taffakur-bu tizimli sinergetik ta'fakur ekanligi, haqiqatni tahlil etish va o'rganishning ilg'or metadologik usullaridan biri-bu tizimli sinergetik dunyoqarash ekanligini tarif etishmoqda.

Huddi mana shunday dunyoqarashni V.G.Vinenko ham qo'llab quvvatlab, tizimli sinergetik yondashuvni ish faoliyatining ta'lim sohasida o'zini-o'zi tashkil etuvchi tizimlarni qayd etish va bunday tizimlarning rivoj topish tamoillarini ifoda etish uchun sinergetik qonuniyatlardan foydalanishga yo'naltirilganlik sifatida aniqlanadi.

E.G.Pugacheva ham sinergetik yondashuv to'g'risida sinergetik yondashuv mohiyati noturg'unlik holatida kechadigan turli jarayonlarning analogiyalarini topishdan iborat ekanligi, ochiq dissipativ tizimlarda nochiziqli jarayonlarning umumiylogiturli sohalardagi hodisalarni yaqin matematik modellar yordamida ifodalashga imkon berishi to'g'risida o'z fikrini bayon etgan.

Chindan ham pedagogik haqiqatda ko'pincha o'zini o'zi tashkil etishni uchratish mumkin. Shu sababli, pedagogik o'zini o'zi tashkil etishning o'xshash tomonlarining mavjudligi va ularni sinergetik yondashuv asosida ishlab chiqishlariga imkon beradi.

V.A.Slastenning fikri, sinergetika talaba shaxsini faoliyat subekti sifatida shakillanish jarayonini metadologik kuchaytirishga imkon berishi, uning amal qilishida quyidagi muhim tamoyillariga tugallangan ko'rinish beradi:

- o'quv-tarbiyaviy jarayonning markazida - ta'lim oluvchi shaxs turishi;
- ta'lim oluvchilar - ta'lim va tarbiyaning subekti, o'quv tarbiyaviy jarayonda faol ijodiy mavqeyni egallaydi;
- shaxsning ta'lim muhitida o'zini o'zi ifoda etish va o'zini o'zi amalga oshirish erkinligi, ta'lim oluvchining hayotda o'z o'rnini topishida individual strategiyalarni qidirib topishi;
- faollik, muomalalilik, erkinlik, tashabbuskorlik, ijodkorlik va ta'lim berish tamoyillarini faollashtirish;
- ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar – ochiq, o'zini o'zi tartibga solib turuvchi tizimlar bo'lib, subektlik va subektivlikni rivojlantirishga intiluvchi tizimlardir;
- xayot yo'lining individual strategiyasini tanlash – bu ta'lim dasturlari, o'quv kurslari, o'qituvchining o'zini tanlash demakdir.

Sinergetik yondashuv nuqtai nazaridan talabaning subektlik o'rni ikki tomonlama qaralishi mumkin. Birinchi tomondan, talabalarning maqsadi, motivlari, usullarining pedagogik talablarga mosligi bo'lsa, boshqa tomondan, ushbu talablar chegarasidan chiqib ketib, tizimni shaxsning kasbiy o'zini o'zi takomillashtirish vazifasiga bo'ysundirishni anglatadi (1. 76-b)

G.G.Malinetskiyning fikricha, o'quv jarayoniga sinergetik yondashuv, ta'limning strategik maqsadini to'g'ri ifodalash va tuushunish uchun jarayonning borishida tartiblikni belgilovchi parametrlar nimadan iborat ekanligini bilishdan iborat bo'ladi. U o'quvrezjalarini kengaytirmaslik, aksincha, o'quv soatlarini qisqartirgan holda yuklamalar og'irlik markazini mustaqil ishlashga o'tkazishning tarafdori. Bu esa, o'quvchilarda kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan "o'zini o'zi tashkil toptirish" malakalarining rivojlanishiga imkon beradi.

Talabalarning mustaqil ishlashlarining muhimligi va zarurati olimlar tomonidan ancha ilgari isbotlangan bo'lsada, biroq uni amaliy tashkil etish dolzarb muammo bo'lib kelmoqda. Mustaqil ishlash fizik mutaxassisning kasbiy bilim va malakalarini egallashi, balki uning shaxs sifatida shakillanishida ham muhim vazifa bajaradi. Fizik talabalarning bunday ishlashining tub mohiyati, ularning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirishiga imkoniyat yaratishdan iboratdir.

Uning asosida jamiyatni rivojlantirishning ustuvor bo'lgan universal omili- insonning mustaqil mehnati yotadi.

Aynan shunday nuqtai nazarni zamonaviy olimlar qo'llab quvatlamodalar. Ular o'quv va pedagogik qiyinchiliklarni bartaraf etish yo'llarini strukturaga keltirishning yangicha usullarda faol mustaqil o'rganish, qarashlarni mustaqil qayta o'zlashtirib olish, muammoni qo'yishga intiluvchi va ularni yechishga yo'naltirilgan, shu jumladan, hamkorlikda ishlashda deb bilishmoqda.

Barcha xususiyatlarni umumlashtirib ta'limga ananaviy va sinergetik yondashuvlarni (3.1-jadval) ko'rish mumkin.

Jadval-3.1

An'anaviy yondashuv	Sinergetik yondashuv
O'quvchi tashqi ta'sir ob'ekti. O'qitish maqsadi-bilim bilan qurollantirish, fikrlash jarayonlarini rivojlantirish, dasturni amalga oshirish.	O'qitish maqsadi- mustaqil rivojlanuvchi shaxsni madaniyatli inson sifatida shakillantirish.
O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar avtoritar (o'rgatish, tushuntirish).	O'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlik, hamdo'stlik, uslubiy hammualliflik va o'zaro boshqaruv munosabatlari.
Ta'limning yopiqligi. Ta'lim tizimining atrof muhit bilan modda, energiya va axborot almashinuvi kuzatilmaydi (2.56-b).	Ta'limning ochiqligi. Bilim, malaka va ko'nikmalarni uzatish, insonning olamga munosabatini shakillantirish, ma'nolari, ijtimoiy ijodiyot
Inson individualligini yagona bir tizimga keltirishga qaratilgan qat'iy meyorlarning belgilanishi.	Ta'lim tizimining asosiy omili bu individuallikni erkin rivojlantirish(3. 183-b).
Munosabat modeli: "O'qituvchi- talaba"	Munosabat modellari: "O'qituvchi-talaba", "talaba-talaba", "talaba-o'qituvchi".

References:

1. E.O.Quvondiqov. Pedagogik sinergetika asoslari. O'quv-uslubiy qo'llanma. -Samarqand: SamDU nashri, 2007. -126 bet.
2. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика и новые подходы к процессу обучения //Синергетика и учебный процесс. –М.:РАГС, 1999. – 300 с.
3. Назарова Т.С., Шаповаленко В.С. "Синергетический синдром" в педагогике // Педагогика. – 2001. –№9.–С.25-33.